

PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA

MATURSKI RAD
Fizika

Signali i sistemi
sa elementima automatskog upravljanja

Autor:
Danilo ĐOKIĆ

Mentor:
Spec. Katarina ĐORĐEVIĆ

Kragujevac, 2. juni 2016

Sadržaj

Predgovor	2
1 Pojmovi signala i sistema	3
1.1 Podela problema u kojima učestvuju sistemi	5
2 Signali i odzivi	6
2.1 Diracova delta funkcija	6
2.2 Impulsni odziv	7
2.3 Heavisideova odskočna funkcija	7
3 Konvolucija	8
4 Ravnoteža i stabilnost	9
4.1 Prigušeni harmonijski oscilator	9
4.2 Fazori i uopštena sinusoida	10
4.3 Mehanička ravnoteža	11
4.4 Povezanost ravnoteže i impulsnog odziva	13
5 Fourierova transformacija	13
5.1 Uvod	13
5.2 Definicija	13
5.3 Dirichletovi uslovi	14
5.4 Bodeov dijagram i frekvencijska karakteristika	14
6 Laplaceova transformacija	15
6.1 Uvod	15
6.2 Prenosna funkcija	15
6.3 Prenosna funkcija kaskade sistema	16
6.4 Uticaj polova prenosne funkcije na stabilnost sistema	16
7 Elementi automatike	17
7.1 Povratna sprega	17
I Dodaci	20
A Rešavanje diferencijalne jednačine prigušenog harmonijskog oscilatora	21
B Tablica Laplaceovih transformacija	23

Predgovor

Ovaj maturski rad pisan je kao sinteza mog znanja koje sam stekao bavljenjem ovom temom sa kojom sa se upoznao tokom svog četvorogodišnjeg boravka u Istraživačkoj Stanici Petnica na Seminaru Primenjene Fizike i Elektronike podržanog znanjem fizike koje sam stekao svojim školovanjem u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Materijal je pisan tako da koristi relativno jednostavan matematički aparat, te je za potrebe njegovog razumevanja pored klasične algebre, potrebno i osnovno poznavanje matematičke analize (pojmova o izvodu, integralu i diferencijalnoj jednačini). Tema signala i sistema se ne obrađuje u gimnaziji, ipak predstavlja jednu od veoma zanimljivih inerdisciplinarnih oblasti koja nastoji da u najopštijoj formi objasni apstraktne pojmove signala. Signali su apstrakcija nosilaca informacije, tako da nije teško zamisliti da se javljaju svuda, kao što su oblasti fizike, hemije, biologije, meteorologije i sl. tako da je jasno da je ova naučna i inženjerska oblast primenljiva na veliki broj problema. Cilj ovog rada je bio da se kroz što kraću i elementarniju teoriju sa matematičkom podrškom ukaže na značaj i primenljivost ove oblasti, kao i da potrebno početno znanje onima koji bi hteli njome da se dalje bave, posebno u Istraživačkoj stanici Petnica. Zahvaljujem se studentima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mlađim saradnicima u Istraživačkoj Stanici Petnica *Damjanu Dakiću* i *Milošu Stojanoviću* kao i dipl. ing. *Ivanu Razumeniću*, na recenziji delova ovog rada i pomoći tokom godina dok sam se bavio ovom oblašću.

U ovom radu se može primetiti, da se ponekad u svetlu inženjerske prakse zanemaruje matematička rigoroznost, te se ovde navedeni matematički postupci smatraju korektnim jer jasno imaju svoj fizički smisao; kao što je to i uobičajeno u ovoj oblasti.

Apstrakt.

U PRVOM DELU ovog raau su Pukratko opisane karakteristike elementarnih sigala i sistema. Uvedeni su pojmovi diskretnog i kontinualnog signala, perioda i učestanosti odabiranja; uvedene su posebne Diracova delta funkcija i Heavisideova step funkcija, kao i njihovi respektivni odzivi. Pokazano je da implulsni odziv u potpunosti opisuje prenosnu karakteristiku sistema i uveden je operator konvolucije. Na primeru mehaničke ravnoteže, pokazano je da za svaki oblik potencijala u dovoljno malim granicama oko ekstremnim tačkama potencijala dolazi do malog oscilacija ili divergiranja od ravnotežnog položaja. Ovo je povezano sa fizičkim konceptima labilne, stabilne i indiferentne ravnoteže. Dokazano je da je apsolutna integrabilnost impulsnog odziva potreban i dovoljan uslov stabilnosti sistema. Uvedene su matematičke metode Fourierove i Laplaceove transformacije kao i njihove primene u opisu i analizi signala i sistema. Objasnjen je Bodeov dijagram kao i koncept frekvencijske karakteristike, odnosno, frekvencijskog sadržaja. Uveden je koncept prenosne funkcije kao i njena relacija sa stabilnošću sistema koji predstavlja. Uvedena je ideja jedinične povratne sprege i pojačavačke povratne sprege.

1 Pojmovi signala i sistema

Signal je svaka fizička pojava koja nosi neku informaciju. Najčešće ih srećemo kao funkcionalne zavisnosti fizičkih veličina od vremena (tzv. signali u vremenskom domenu). Često pominjani signali u vremenskom domenu su brzina, pritisak, temperatura, položaj, sila, napon, jačina struje, magnetni fluks itd. Kako su signali u prirodi veoma raznoliki, potrebno ih je na neki način klasifikovati. Jedna od osnovnih podela signala je na osnovu njihovog domena. Ukoliko signal ima neprekidan domen, $t \in \mathbb{R}$, radi se o **kontinualnom** signalu, a ukoliko signal ima diskretan domen, $n \in \mathbb{Z}$, naziva se **diskretan** signal. Vrednost kontinualnog signala u trenutku t označava se sa $x(t)$, a vrednost diskretnog signala u indeksu n sa $x[n]$.

Važno je napomenuti da kontinualni signali ne moraju biti neprekidni

Iako je većina pomenutih primera signala po svojoj prirodi kontinualna, za njihovu digitalnu obradu neophodno ih je diskretizovati – ovaj postupak se naziva **odabiranje** (eng. *sampling*). Da bi se izvršilo odabiranje potrebno je usvojiti **period odabiranja** τ , tako da se na osnovu kontinualnog signala $x(t)$ dobija diskretan signal $\bar{x}[n]$, tako da je $\bar{x}[n] = x(n\tau)$. Recipročna vrednost perioda odabiranja naziva se učestanost odabiranja (F_s). Određivanje ove učestanosti je problem koji zavisi od same prirode signala i njegove obrade a ograničen je kvalitetom senzora koji registruje signal. Kvalitativno, odabiranje treba da bude takvo, da se iz diskretizovanog signala može rekonstruisati originalni signal. Na slici 1 prikazan je primer odabiranja sinusoidnog signala učestanosti 250 Hz. Može se jasno videti da je odabiranje periodom

Slika 1: Primeri odabiranja

odabiranja $\tau = 0.5$ s dobija diskretan signal, iz kog se ne može rekonstruisati početni sinusni signal. Problem određivanja ove učestanosti rešava Niquist-Shannonova **teorema odabiranja**. Ova teorema tvrdi da je **potrebno da učestanost odabiranja bude bar duplo veća od najviše učestanosti koja se javlja u signalu koji se odabira**:

$$F_s \geq 2f_{\max}, \quad (1)$$

pri čemu se učestanosti «unutar signala» određuju frekvencijskim sadržajem signala (koji je objašnjen u delu 5.1). Signali mogu međusobno interagovati, odnosno, promena jednog signala može uzrokovati promenu drugog. Na primer, ukoliko posmatramo napon na nekom kondenzatoru kao jedan signal, a struju kroz njega kao drugi, jasno je da promena prvog signala izaziva promenu drugog. Apstrakciju međusobnog uticaja više signala nazivamo **sistemom**. **Sistem u prirodi može biti bilo šta što obavlja neku funkciju**. Pritom, definišemo termine signala **pobude** koji *jednosmerno* utiču na signale **odziva** sistema. Signali pobude se drugačije nazivaju **ulazima** sistema, a signali odziva **izlazima**. Uopšteno, šematski prikazujemo sistem sa pobudama: x_1, x_2, \dots, x_n i odzivima y_1, y_2, \dots, y_m kao na slici 2a; posebno, ukoliko je $n = m = 1$ sistem nazivamo SISO sistemom (eng. *single input single output* – jedan ulaz jedan izlaz) a prikazujemo kao na slici 2b.

Slika 2: Blok dijagrami sistema

U daljem radu će se govoriti o SISO sistemima sa kontinualnim signalima ukoliko nije drugačije naznačeno.

Sam sistem treba da bude okarakterisan pravilima kojima se od njegovog ulaznog signala dobija izlazni signal, odnosno definisanje sistema se vrši utvrđivanjem njegove **prenosne karakteristike**. Apstrakcija ovih pravila za svaki sistem O izražava se preko peratora $y = O\{x\}$. Ova karakteristika može biti u vidu nekog matematičkog izraza, opisa ili sl. Primer jednog jednostavnog sistema je sistem u kome je izlazni signal uvek jednak dvostruko vrednosti ulaznog: $O\{x\} = 2x$ (Slika 3). Kako je veoma velika raznolikost

Slika 3: Prikaz sistema $O\{x\} = 2x$ i primer signala x i y

sistema u prirodi, radi jednostavnijeg opisivanja definišu se neke njihove osobine

(1) Linearost

Sistem O je *homogen* akko važi $O\{ax\} = aO\{x\}$, ($a = \text{const}$). Sistem je *aditivan* ako za bilo koja dva signala pobude x_1 i x_2 važi: $O\{x_1 + x_2\} = O\{x_1\} + O\{x_2\}$. Sistemi koji zadovoljavaju i uslov homogenosti i aditivnosti se nazivaju *linearni* sistemi. Kombinovanjem navedenih osobina dobija se važna karakteristika linearnih sistema:

$$O\{ax_1 + bx_2\} = aO\{x_1\} + bO\{x_2\}, \quad a, b = \text{const} \quad (2)$$

Na primer, sistem $O\{x\} = x^2$ nije linearan jer nije homogen (jer je $(ax)^2 \neq ax^2$), ali na primer sistem $Ox = \int x dt$ jeste jer zadovoljava gore navedeni uslov. U prirodi se retko sreću linearni sistemi, ipak, veliki broj njih se može aproksimacijama svesti na linearne sisteme. Često se sistemi aproksimiraju Taylorovim razvojem, pri čemu se tačka razvoja naziva *mirna radna tačka*, a u njenoj okolini će se sistem ponašati linearно (na primeru mehaničke ravnoteže, ova ideja je pojašnjena u delu 4.3). Često korišćene operacije koje su aditivne su sabiranje, oduzimanje, množenje konstantom, integracija i derivacija. Jasno je da ukoliko u opisu operatora O učestvuje nelinearni operator (\cos , \sin , \ln , $\sqrt{\quad}$, \dots), da je onda sam sistem nelinearan.

(2) Vremenska invarijantnost

Sistem je vremenski invarijantan ako ista pobuda izaziva isti odziv nezavisno od toga kada je primeњena. Formalno, ako posmatramo dve pobude x_1 i x_2 , koje su translirane u vremenu ($\exists \tau, x_1(t) = x_2(t + \tau)$), tada je sistem O vremenski invarijantan akko je $O\{x_1\}(t) = O\{x_2\}(t + \tau)$. Odnosno, sistem je vremenski invarijantan ukoliko u njegovom opisu eksplicitno ne učestvuje vreme.

(3) Kauzalnost

Ukoliko odziv sistema u trenutku t zavisi isključivo od pobude pre tog trenutka, tada je sistem **kauzalan** (eng. *cause-uzrok*). Drugim rečima, kauzalni sistemi *nemaju mogućnost predviđanja budućnosti*, dakle, **svi fizički sistemi su kauzalni**. Ovaj pojam se često proširuje i na same signale, pa su signali x takvi da je $x(t < 0) = 0$ kauzalni.

(4) Stabilnost

Stabilnost sistema se može definisati na više načina, BIBO stabilnost (eng. *bounded input bounded output*-ograničen ulaz ograničen izlaz) podrazumeva da ograničenost ulaza sistema implicira ograničenost njegovog izlaza. Formalno, ukoliko postoji granica B_x tako da je $|x(t)| < B_x$ tada postoji granica B_y takva da je $|y(t)| < B_y$, odnosno:

$$|x(t)| < B_x \Rightarrow |y(t)| < B_y \quad (3)$$

Problem stabilnosti je veoma značajan i njemu će kasnije biti posvećeno više pažnje.

(5) Memorija

Ukoliko je vrednost izlaza sistema u nekom trenutku funkcija vrednosti ulaza u tačno tom trenutku, tada je taj sistem **bez memorije**. Na primer, sistem $y(t) = 3x(t)$ je sistem bez memorije, ali sistem $y(t) = \dot{x}(t)$ nije jer je za određivanje izvoda potrebno poznavati i vrednost ulaza sistema pre t .

Posebno su značajni linearni i vremenski invarijantni - LTI sistemi, kojima će se ovaj rad prvenstveno baviti.

Kako se sistemi mogu smatrati i apstrakcijom *manipulacije* nekog signala. Na osnovu njihove svrhe mogu se odrediti nekoliko karakterističnih klasa sistema, između ostalog i:

- **Filtar** je sistem koji modifikuje ulazni signal na takav način da potiskuje uticaj neželjenih smetnji i šumova.
- **Kompenzator** je poseban filter koji spregnut sa drugim sistemom otklanja njegove nedostatke.
- **Transdjuser** je sistem koji pretvara signal iz jedne fizičke forme u drugu (mikrofon, elektromotor, generator i sl.)
- **Analizator** je sistem koji izdvaja neku posebnu informaciju iz ulaznog signala.
- **Sintetizator** je sistem koji generiše poželjni izlaz.

Posebno, zbog česte upotrebe koriste se posebne *blok* oznake za neke jednostavne elementarne sisteme (Slika 4)

Slika 4: Prikaz blok simbola elementarnih sistema

1.1 Podela problema u kojima učestvuju sistemi

Posmatrajmo neki sistem O , čija je pobuda x , a čiji je odziv y . Razlikujemo tri klase problema zavisno od toga koji od ova dva objekta je poznat, a koji se traži, pa tako (Slika 5):

- **Problem identifikacije** predstavlja utvrđivanje prenosne karakteristike sistema O , ukoliko poznajemo njegov odziv y na neku pobudu x ;
- **Problem upravljanja** predstavlja generisanje (dizajniranje) kontrolnog signala x , kakav doveden na sistem O proizvodi neki poželjni odziv y ;
- **Problem simulacije** je utvrđivanje odzivnog signala y , ukoliko se poznaju pobudni signal x i prenosna karakteristika sistema O .

Slika 5: Podela problema u kojima učestvuju sistemi

Identifikacija sistema se principijalno može izvršiti na dva načina: identifikacije **crne** i **bele** kutije (eng. *white/black box*). Model crne kutije podrazumeva nikakvo poznavanje dinamike samog posmatranog sistema (npr. jednačina kretanja), te se vrši isključivo na osnovu poznavanja odziva na poznate pobude. Sa druge strane, model bele kutije je takav model kome se poznaju zakonitosti ponašanja te se mogu

izvesti jednačine koje opisuju sistem. Najčešće, stvarna identifikacija sistema podrazumeva neku kombinaciju ova dva metoda, tzv. model sive kutije (eng. *gray box*), često je «fitovanje» koeficijata nekog modela. Metode identifikacije koje se primenjuju zavise od same prenosne karakteristike sistema koji se identifikuje, odnosno, na koji način se ona reprezentuje. Ovaj problem će biti pojašnjen kasnije. Problem simulacije se u moderno vreme najčešće rešava korišćenjem kompjutera, a problem upravljanja će se detaljno obraditi u nastavku.

Tipičan posao koji jedan inženjer sistema automatskog upravljanja treba da odradi uključuje sva tri problema. Potrebno je identifikovati model sistema koji se upravlja, zatim dizajnirati odgovarajući kontroler, a sve to proveriti simulacijom.

2 Signali i odzivi

Neki signali imaju poseban značaj i karakteristike koje olakšavaju matematičku analizu signala i sistema. Ovde se uvode neki od njih:

2.1 Diracova delta funkcija

Diracov¹ impuls (jedinična impulsna funkcija) je fizički neostvariva funkcija, ali nalazi čestu upotrebu jer olakšava matematički opis sistema, a uvodi se preko graničnog procesa. Posmatrajmo Gaussovu² krivu širine a :

$$\delta_a(t) = \frac{1}{a\sqrt{\pi}} e^{-\frac{t^2}{a^2}} \quad (4)$$

Primitimo da je ovo integral upravo Gaussove funkcije, te sa lako dokazuje da je $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta_a dt = 1$. Primitimo da se proizvoljnim smanjivanjem širine ove krive (a) ne menja ova površina. Dalje, ukoliko je $a \rightarrow 0$, onda kriva postaje beskonačno uska, a njena amplituda postaje beskonačno velika. Konačno, Diracova delta funkcija se definiše kao:

$$\delta(t) = \lim_{a \rightarrow 0} \delta_a(t) \quad (5)$$

Primitimo da je dobijena funkcija prekidna i da se može zapisati kao:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ +\infty, & t = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Ovaj zapis nije matematički najkorektniji, ali je uz dovoljan oprez pri radu veoma praktičan i daje jasne i elegantne rezultate. *Težina* (ili ponekad snaga) Diracove delta funkcije odgovara površini ispod njenog grafika, dakle funkcija $n\delta$ ima težinu n (što proističe iz jednostavnog svojstva integrala $\int cf(x)dx = c \int f(x)dx$). Kako ova funkcija ima beskonačnu amplitudu, ona se ne može predstaviti na uobičajen način. Zbog ovoga, uvodi se posebna oznaka Diracove delta funkcije koja predstavlja strelicu čija visina odgovara njenoj težini (Slika 6). Ova funkcija ima još jednu zanimljivu osobinu. Integraljenjem u beskonačnim

Slika 6: Grafička oznaka Diracove delta funkcije

¹ Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), engleski fizičar

² Carl Friedrich Gauss (1777–1855), nemački matematičar i naučnik

granicama proizvoda Diracove delta funkcije i bilo koje funkcije dobija se:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)x(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)x(0)dt = x(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = x(0) \quad (7)$$

Odnosno Diracova delta funkcija *ima sposobnost izdvajanja vrednosti iz bilo koje proizvoljne kontinualne funkcije* u trenutku $t = 0$. Uopštenjem ovog svojstva dobija se:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau)x(t - \tau)d\tau \quad (8)$$

Diracova delta funkcija ima veliki značaj pri opisivanju nekih fizičkih modela. Njenu fizičku smisao je opisivanje *veoma kratkih* događaja koji imaju *konačno veliki* uticaj. Primera radi, sila između dva tela prilikom njihovog elastičnog sudara može se modelovati kad Diracova delta funkcija; ukoliko posmatramo posudu sa vodom u kojoj se doliva zašećerana voda, možemo posmatrati dotok šećera kao funkciju masenog protoka q [kg s^{-1}]. Ukoliko se u nekom trenutku τ , naglo doda 1 kg šećera, ovaj protok se može modelovati kao

$$q(t) = 1 \text{ kg } \delta(t - \tau).$$

2.2 Impulsni odziv

Za pobudu $x = \delta$ dobija se impulsni odziv sistema koji označavamo sa $h = y = O\{x\}$. Određivanje impulsnog odziva u opštem slučaju nije jednostavno, međutim, većina fizičkih sistema se može modelovati sistemom linearnih diferencijalnih jednačina. Ove diferencijalne jednačine ne moraju biti linearne, ipak, aproksimacijama (npr. Taylorov razvoj) one se mogu svesti na oblik

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_n x^{(m)} + b_{m-1} x^{(m-1)} + \dots + b_1 \dot{x} + b_0 x \quad (9)$$

Kako su svi stvarni fizički sistemi kaulazni važi $h(t < 0) = 0$, a kako je $\delta(t > 0) = 0$, rešenje sistema ima samo homogeni deo i oblika je:

$$h(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t} + \dots + C_n e^{s_n t} \quad (10)$$

Pri čemu se koeficijenti s_i nazivaju *prirodnim učestanostima sistema*, a odgovaraju korenima karakterističnog polinoma:

$$P(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0 \quad (11)$$

Fizički smisao ovih rešenja biće dat kasnije. **Impulsni odziv sistema je veoma važna karakteristika sistema jer predstavlja potpuni opis tog sistema.** Korišćenjem impulsnog odziva moguće izvesti odziv sistema na ma koju pobudu. Ovo je moguće izvesti primenom operatora *konvolucije* što će biti pojašnjeno kasnije.

2.3 Heavisideova odskočna funkcija

Posebno, definiše se Heavisideova³ odskočna funkcija (Heavisideova step funkcija) kao površina ispod Diracove delta funkcije do određene vrednosti apscise:

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau \quad (12)$$

Kako je grafik Diracove delta funkcije beskonačno uzak, površina ispod njega jednaka jedinici, a sama funkcija je parna, jasno je da će za ovu funkciju važiti (Slika 7):

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 0.5, & t = 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} \quad (13)$$

Pritom, najčešće se ne obraća posebna pažnja na vrednost $u(0)$, čak se ponekad zbog jednostavnosti

³ Oliver Heaviside (1850–1925), samouki engleski elektroinženjer, matematičar i fizičar

Slika 7: Grafik Heavisideove step funkcije

proračuna ona uzima kao jedinica ili nula, iako je prirodno δ parna funkcija. Takođe, iako matematički nije naispravnije, često se uvažava relacija $\dot{u} = \delta$. Kako je zbog ovoga $\dot{u}(0) = \infty$ jasno je da ni ova funkcija nije fizički ostvariva, ipak za razliku od Diracove delta funkcije, moguće je formirati signal koji je poželjno blizu ove funkcije. Odziv na Heavisideovu step funkciju je takođe veoma značajan, jer takođe opisuje ceo sistem. Ovaj odziv naziva se **odskočni odziv**. Često, Heavisideova step funkcija je apstrakcija **uključenja** nekog uređanja. Na primer, ukoliko posmatramo sijalicu (sa nepoznatim unutrašnjim sklopom – nepoznatom impedansom) vezanu u kolo sa baterijom napona E , napon na sijalici se može posmatrati kao ulazni signal sistema, a jačina svetla L koju emituje sijalica kao izlazni signal. Tada, napon se može smatrati Heavisideovom step funkcijom amplitude E u pri čemu je trenutak $t = 0$ trenutak uključenja prekidača. Primer odskočnog odziva ovog sistema prikazan je na slici 8.

Slika 8: Prikaz sistema sijalice i primera njenog odskočnog odziva

Odkočnim odzivom ovde prikazanim moglo bi se zaključiti da sijalica poseduje izvesnu induktivnost, a modelovanjem samog sistema ona bi se mogla i odrediti (ovo bi bila *gray box* identifikacija sistema sijalice).

3 Konvolucija

Navedeno je da se ranije uvedeni pojam impulsnog odziva može iskoristiti za određivanje odziva bilo koje pobude. Jedna od pokazanih karakteristika Diracove delta funkcije je njena sposobnost izdvajanja bilo koje vrednosti funkcije data izrazom (8). **Ukoliko posmatramo LTI sisteme**, zbog njihovih karakteristika, ovaj izraz bi se mogao interpretirati i kao $x(t)$ je linearna kombinacija Diracovih delta funkcija u svim trenucima. Radi pojašnjenja, disretizacijom integrala (8) dobija se suma:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT)\delta(t - kT)T. \quad T \rightarrow 0 \quad (14)$$

Dakle, ovaj ulaz se može posmatrati kao niz transliranih Diracovih delta funkcija (u trenucima kT) čije su težine $x(kT)$ (Slika 9). Zbog osobina linearnosti i vremenske invarijantnosti sistema važi $O\{a\delta(t - \tau)\} =$

Slika 9: Prikaz linearne kombinacije Diracovih impulsa

$aO\{\delta(t - \tau)\} = ah(t - \tau)$, te se za odziv sistema može pisati:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT)h(t - kT)T. \quad T \rightarrow 0 \quad (15)$$

Što zbog $T \rightarrow 0$ ponovo postaje integral, i dobija se odziv na koje pobude:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (16)$$

Konačno, ovaj izraz (16) nazivamo **konvolucija** i označavamo ga sa:

$$\boxed{y = x * h} \quad (17)$$

Jednostavno se pokazuju osnovna svojstva konvolucije na osnovu definicije (15):

Komutativnost: $f * g = g * f$

Asocijativnost: $f * (g * h) = (f * g) * h$

Distributivnost: $f * (g + h) = (f * g) + (f * h)$

Asocijativnost prema slakaru: $k(f * g) = (kf) * g$

Dejstvo na Diracovu δ funkciju: $f * \delta = f$

4 Ravnoteža i stabilnost

Pojam ravnoteže se koristi u mnogim fizičkim kontekstima. Uglavnom, koristi se da označi stalnost odnosno nepromenljivost. Dakle uspostavljenje ravnoteže predstavlja prestanak faze promene sistema po nekom parametru. Tako mehanička ravnoteža označava mirovanje svih članova sistema u nekom inercijalnom referentnom sistemu, toplotna ravnoteža (termodinamička ravnoteža) predstavlja prestanak izmene toplote između dva tela (delova tečnosti, delova čvrstog tela, dva različita tela i sl.), hemijska ravnoteža označava prestanak promena koncentracija reaktanata i produkata itd.

4.1 Prigušeni harmonijski oscilator

Harmonijski oscilator je naziv za idealizovani mehanički sistem pri kome je restitucionalna sila srazmerna odstupanju od ravnotežnog položaja:

$$F_r = -kx. \quad (18)$$

Ovaj sistem se modeluje idealnom oprugom vezanom za malo telo, a prigušenje se modeluje prigušnicom čija sila je srazmerna brzini tela:

$$F_d = -b\dot{x}. \quad (19)$$

Idealni model koji uključuje i restitucionu silu i silu prigušenja naziva se **prigušeni harmonijski oscilator**. Diferencijalna jednačina koja opisuje njegovo kretanje (po drugom Newtonovom zakonu) je:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \quad (20)$$

Ova diferencijalna jednačina je rešena u dodatku B, a njeno rešenje je

$$x = Xe^{-\frac{\gamma}{2}t} \cos\left(\left[\sqrt{\omega^2 - \frac{\gamma^2}{4}}\right]t + \alpha\right) \quad (21)$$

Pri čemu su koeficijenti $\gamma = b/m$ i $\omega^2 = k/m$. Primetimo da je u za bilo koji prigušeni harmonijski oscilator: $x(\infty) = 0$. Dalje, primetimo da je za $k < 0$ (kod fizički obesmišljene opruge, sa teorijskim značajem) bez obzira na prigušenje $|x(\infty)| = \infty$.

4.2 Fazori i uopštena sinusoida

Ukoliko posmatramo uoštenu sinusoidalnu funkciju

$$f(x) = X \cos(\omega t + \varphi) \quad (22)$$

Primećujemo da ne postoji linearni operator koji delovanjem na $f(x)$ može da da funkciju $X \cos(\omega t + \psi)$. Pridružimo funkciji f kompleksnu funkciju⁴:

$$\underline{f}(x) = Xe^{j(\omega t + \varphi)} \quad (23)$$

Primetimo da usled Eulerovog⁵ identiteta, $e^{jx} = \cos x + j \sin x$, važi da je $\Re e(\underline{f}) = f$. Reprezentacija funkcije f u obliku (23) se naziva njen **kompleksni fazor**. Kada je fazor definisan na ovaj način X reprezentuje isključivo amplitudu sinusoida f . Međutim, ukoliko dozvolimo da X bude kompleksan broj, tzv. **uopštena amplituda**, moguće je uticati na fazu fazora množenjem konstantom. Uopšteno, ukoliko je:

$$X = Ae^{j\Delta\varphi}, A \in \mathbb{R} \quad (24)$$

tada je:

$$\underline{f}(x) = Ae^{j(\omega t + \varphi - \Delta\varphi)}, \quad (25)$$

odnosno, fazori su takav oblik oscilacija da je moguće iz bilo koje sinusoida moguće dobiti bilo kakvu drugu množenjem konstantom oblika (24).

Primetimo da su sinusoidalne funkcije kompleksne eksponencijalne funkcije, da bismo dodatno uopštili pojam sinusoida, možemo posmatrati funkciju koja sadrži i realnu i kompleksnu eksponencijalnu funkciju. Neka je **uopštena učestanost**:

$$s = \sigma + j\omega, \quad (26)$$

pri čemu je se član $j\omega$ naziva *realna učestanost* a član σ *imaginarna učestanost*. Tada se funkcija oblika:

$$\boxed{f(t) = Xe^{-st}} \quad (27)$$

naziva **uopštena sinusoida**. Primeri grafika realnog dela ove funkcije dati su na slici 10. Prigušene harmonijske oscilacije koje se predstavljaju oblikom (21) mogu se predstaviti uopštenom sinusoidom oblika (27) ukoliko se usvoje uopštene amplituda i učestanost koji zadovoljavaju sledeće relacije:

$$s = -\frac{\gamma}{2} + j\sqrt{\omega^2 - \frac{\gamma^2}{4}}, \quad |X| = A, \quad \arg x = \varphi \quad (28)$$

Primetimo da je za realne oscilatore $\Re e(s) < 0$.

⁴Kako je ovaj metod posebno koristan pri obradi električnih kola, zbog toga što se sa i označava jačina struje, sa j se označava kompleksna jedinica. $j^2 = -1$

⁵Leonhard Euler (1707–1783) - Švajcarski matematičar

Slika 10: Primeri uopštene sinusoide za neke vrednosti uopštene učestanosti

4.3 Mehanička ravnoteža

Ovde ćemo se ograničiti na primer mehaničke ravnoteže. Telo je u mehaničkoj ravnoteži ako je rezultujuća sila koja deluje na njega: $F_{\text{tot.}} = 0$. Odredimo tipove ravnoteže po tome kako se telo ponaša nakon što se infinitezimalno malo izvede iz ravnotežnog položaja.

Pre svega, posmatrajmo **jedno** telo na koje može delovati neka sila koja zavisi isključivo od njegovog položaja u prostoru $\vec{F}(\vec{r})$. Usvojimo koncept **potencijala** V definisanog izrazom:

$$F = -\nabla V, \quad (29)$$

pri čemu je ∇ operator **gradijenta** koji deluje na vektorska polja, definisan kao

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (30)$$

Iz ovoga je jasno, da je potencijal je skalarno polje. Izvedimo potencijal sistema idealnog harmonijskog oscilatora sa oprugom koeficijenta elastičnosti k . Radi jednostavnosti, posmatrajmo telo u jednoj dimenziji (primenom vektora jednostavno je uopštenje za 3 dimenzije). Neka je jedan kraj kratke opruge vezan

za tačku x_0 , a drugi kraj za malo telo na položaju x . Tada važi:

$$F = -\frac{dV}{dx} \Rightarrow dV = -Fdx \Rightarrow V = -\int -k(x - x_0)dx = \frac{k}{2}(x - x_0)^2 + C, \quad (31)$$

gde je C integraciona konstanta. Dakle potencijal mora biti oblika:

$$V = ax^2 + bx + c, \quad a = \frac{k}{2}, \quad b = 2x_0, \quad c = C - \frac{kx_0^2}{2}. \quad (32)$$

Kako je kod opruge $k > 0$, potencijal $V(x)$ za linearni harmonijski oscilator je oblika *konveksne parabole* (Slika 11); a kako je pokazano u prethodnom poglavlju ovakvo kretanje dovodi do $x(\infty) = 0$. Analogno se

Slika 11: Grafik potencijala linearnog harmonijskog oscilatora

pokazuje da je za $k < 0$ potencijal *konkavna parabola*, takođe kako je pokazano u prethodnom poglavlju, u ovom slučaju je $|x(\infty)| = \infty$.

Sada, posmatrajmo uopšteni, bilo koji potencijal $V(x)$. Tačke u kojima telo može da miruje su takve tačke gde je $F(x) = 0$, dakle gde je $V'(x) = 0$. Dakle, tačke ravnoteže u prostoru su kritične tačke potencijala. Dalje, posmatrajmo Taylorov razvoj drugog reda funkcije $V(x)$:

$$V(x) = 1 + (x - x_0)V'(x_0) + (x - x_0)^2 \frac{V''(x_0)}{2} + o((x - x_0)^2) \quad (33)$$

U dovoljno bliskoj okolini tačke x_0 , ukoliko x_0 nije prevojna tačka grafika funkcije $V(x)$, može se uzeti: $o((x - x_0)^3) \sim 0$, a u tačkama ravnoteže važi: $V'(x_0) = 0$, pa je:

$$V(x) = 1 + (x - x_0)^2 \frac{V''(x_0)}{2} = \quad (34)$$

$$1 + \frac{V''(x_0)}{2}x^2 + V''(x_0)x_0x + \frac{V''(x_0)x_0^2}{2} \quad (35)$$

Primitimo da su uopšteni potencijal u dovoljno malim granicama oko mirne radne tačke i potencijal linearnog harmonijskog oscilatora istog oblika. Dalje, primitimo da je $\text{sgn } k = \text{sgn } V''(x_0)$. Odnosno, **konveksnost** potencijala u mirnoj radnoj tački određuje da li će se sistem ponašati poput linearnog harmonijskog oscilatora. Sada se može napraviti podela ravnoteže na osnovu konveksnosti potencijala

- Tačka x_0 je tačka **stabilne** ravnoteže ukoliko je potencijal **konveksan** u tački x_0 .
- Tačka x_0 je tačka **labilne** ravnoteže ukoliko je potencijal **konkavan** u tački x_0 .

- Kako se prevojne tačke ne mogu aproksimirati parabolom ni na kom malom intervalu (ranije uveden uslov $V''(x_0) \neq 0$), prevojne tačke su tačke nestabilne ravnoteže.

Ova tri slučaja pokrivaju sve moguće mirne radne tačke. Ipak, posebno jedan oblik labilne ravnoteže ima posebno ime. Naime, ukoliko je $V = \text{const}$ u većoj okolini mirne radne tačke, dolazi do **neutralne/indiferentne** ravnoteže.

4.4 Povezanost ravnoteže i impulsnog odziva

Ovde uveden i obrazložen koncept ravnoteže odgovara konceptu stabilnosti sistema koji je uveden ranije. Uslov uveden izrazom (3) se može povezati sa impulsnim odzivom. Neka je ulazni signal nekog sistema ograničen, odnosno neka je: $|x(t)| < B_x < \infty$, dalje na osnovu (16) važi:

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(\tau)| |h(t-\tau)|d\tau \Rightarrow \quad (36)$$

$$|y(t)| \leq B_x \int_{-\infty}^{+\infty} |h(t-\tau)|d\tau \quad (37)$$

Konačno, kako je uslov stabilnosti $|y(t)| < \infty$, sistem je stabilan akko

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)|dt \leq \infty \quad (38)$$

Dakle, potreban i dovoljan uslov stabilnosti sistema je **apsolutna integrabilnost impulsnog odziva**.

5 Fourierova transformacija

5.1 Uvod

Intuitivno je jasna ideja da bilo koji proizvoljni signali u sebi može sadržati različite učestanosti. Ovu ideju je najjednostavnije uvesti preko zvuka, pa tako, zvučni signal koji snima «brujanje» nekog elektromotora sadrži nižu učestanost od onog koji snima prolazak mlaznog aviona; različite glasove možemo podeliti po njihovoj «dubini», što ukazuje na to da se u njima sadrži neka primarna komponenta zvuka koju lako možemo izdvojiti. U matematičkoj analizi se pokazuje da je moguće bilo koju funkciju neprekidnu periodičnu funkciju moguće razložiti na beskonačan broj sinusoidalnih funkcija.

5.2 Definicija

Izvođenje Fourierove⁶ transformacije je analitički veoma zahtevno, te se ovde navodi bez dokaza. Naime, *bilo koji signal moguće je predstaviti linearnom kombinacijom sinusoidalnih signala*. Ukoliko posmatramo neku funkciju $x(t)$ pokazuje se da je nju moguće predstaviti kao:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df. \quad (39)$$

Primetimo da ovaj izraz predstavlja linearnu kombinaciju svih mogućih učestanosti pri čemu su koeficijent učestanosti f upravo $X(f)$. Fourierova transformacija funkcije $x(t)$ daje ove koeficijente i definisana je kao:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt. \quad (40)$$

⁶Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768–1830), francuski matematičar

Ovaj oblik Fourierove transformacije naziva se *simetrični oblik*. Drugi oblik transformacije koji će biti pogodniji za naše potrebe dobija se ukoliko se umesto učestanosti f koristi kružna učestanost $\omega = 2\pi f$, te izraz postaje:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (41)$$

Radi jednostavnosti, označavaćemo ovu transformaciju sa $\mathcal{F}\{x\} = X(j\omega)$.

Fourierova transformacija omogućava drugi vid predstavljanja signala. Reprerentacija signala koju smo ranije uveli: $x(t)$ je tzv. **signal u vremenskom domenu**, koji nam pokazuje kako se signal ponaša u bilo kom trenutku vremena. Sa druge strane, Fourierova transformacija tog signala $\mathcal{F}\{x\}$ predstavlja *frekvencijski sadržaj* signala, odnosno učešće svake od mogućih učestanosti u datom signalu. Za ovako predstavljen signal kaže se da je u **frekvencijskom domenu**, a sama kompleksna funkcija $X(j\omega)$ naziva se **frekvencijski spektar** signala. Usled ovoga, primena Fourierove transformacije naziva se i *spektralna analiza signala*. Kako su koeficijenti $X(j\omega)$ kompleksne amplitude, za njih važi isto što je definisano izrazom (24), te je učešće frekvencije ω u signalu x amplitude $|X(j\omega)|$ a faze $\arg X(j\omega)$.

Dodatno, Fourierova transformacija ima veoma poželjno dejstvo na linearne operatore, a posebno, na diferencijaciju i integraciju:

$$\mathcal{F}\{y\} = j\omega y \quad (42)$$

$$\mathcal{F}\left\{\int y dt\right\} = \frac{y}{j\omega} \quad (43)$$

5.3 Dirichletovi uslovi

Fourierova transformacija je primenljiva isključivo na funkcije $f(x)$ koje zadovoljavaju tzv. Dirichletove uslove.

1. $f(x)$ mora biti apsolutno integrabilna;
2. $f(x)$ mora imati **konačan** broj ekstremnih tačaka na bilo kom intervalu
3. $f(x)$ mora imati konačan broj prekida (od kojih nijedan prekid ne sme biti beskonačan).

U ovom radu nećemo se obazirati na funkcije koje ne zadovoljavaju ovakve slučajevne. One su u fizici praktično i ne javljaju, a u literaturi se nazivaju *patološkim slučajevima*

5.4 Bodeov dijagram i frekvencijska karakteristika

Fourierova transformacija se pokazuje kao veoma moćan alat pri analizi sistema jer direktno opisuje način rada tog sistema. Veoma važna činjenica poznata iz trigonometrije, je da dejstvom linearnih operatora na harmonijske funkcije one ne menjaju svoj oblik. Drugim rečima, ukoliko je ulaz nekog LTI sistema oblika $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$ njegov izlaz mora biti oblika $y(t) = B \sin(\omega t + \psi)$. Pri čemu, ukoliko su poznate karakteristike $B/A(\omega)$ i $(\psi - \varphi)(\omega)$, zbog Fourierove transformacije, sistem je u potpunosti opisan. Prvu karakteristiku nazivamo **pojačanje** (eng. *gain*) a drugu **fazni pomeraj** (eng. *phase shift*), i one se zajedno predstavljaju na **Bodeovom dijagramu** koji opisuje *frekvencijsku karakteristiku sistema*. Najjednostavnija i elementarna Bodeova karakteristika je ona *prigušenog harmonijskog oscilatora*. Ako dodatno primetimo izraz (10) može se zaključiti da **Fourierova transformacija impulsnog odziva odgovara frekvencijskoj karakteristici**, dokle god su sva rešenja tog izraza čisto imaginarna.

Radi jednostavnosti, uvedimo ovaj koncept na primeru prinudnih oscilacija. Diferencijalna jednačina prigušenog harmonijskog oscilatora data je jednačinom (21). Fourierovom transformacijom impulsnog odziva ovog sistema dobija se:

$$m\ddot{h} + b\dot{h} + kh = \delta \Rightarrow \mathcal{F}\{m\ddot{h} + b\dot{h} + kh\} = \mathcal{F}\{\delta\}; \quad \mathcal{F}\{h\} = H;$$

$$-m\omega^2 H + j\omega b H + kH = 1 \Rightarrow$$

$$H = \frac{1}{k + j\omega b - m\omega^2} \Rightarrow |H| = \frac{1}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (\omega b)^2}} \Rightarrow$$

$$|H| = \frac{1}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\gamma)^2}}; \quad \omega_0^2 = k/m; \gamma = b/m; \quad (44)$$

$$\Delta\varphi = \arctan\left(-\frac{\omega\gamma}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \quad (45)$$

Konačno, ova karakteristika se tradicionalno predstavlja na *Bodeovom dijagramu* kao što je prikazano na slici 12. Jasno možemo primetiti da ova karakteristika opisuje poznati tzv. **prinudeni harmonijski**

Slika 12: Prikaz Bodeovog dijagrama prigušenog harmonijskog oscilatora

oscilator, jer oni nije ništa drugo no sinusoidna pobuda sistema prigušenog harmonijskog oscilatora.

6 Laplaceova transformacija

6.1 Uvod

Primećivanjem oblika impulsnog odziva LTI sistema (10), jasno je da se oni jednostavno opisuju Fourierovom transformacijom ako su sve prirodne frekvencije čisto imaginarni brojevi. Ipak, u opštem slučaju, sve ove prirodne frekvencije su kompleksni brojevi onda vidimo da se one veoma uklapaju u oblik uveden konceptom *uopštene učestanosti* (izraz (27)). Zbog toga, pogodno je uvesti uopštenje Fourierove transformacije koje razlaže funkciju na uopštene učestanosti. Ova matematička operacija se naziva **Laplaceova transformacija** i definisana je izrazom:

$$\mathcal{L}\{x(t)\}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (46)$$

Primetimo, da je Laplaceova transformacija svakoj tački kompleksne ravni dodeljuje kompleksni broj, a da je pritom, jednaka Fourierovoj transformaciji u svim čisto imaginarnim tačkama,

$$\mathcal{F}\{x\}(j\omega) = \mathcal{L}\{x\}(j\omega), \quad \forall\omega. \quad (47)$$

Takođe, i za Laplaceovu transformaciju važe slične relacije dejstva na linearne operatore, kao i na konvoluciju:

$$\mathcal{L}\{\dot{x}\} = s\mathcal{L}\{x\} \quad (48)$$

$$\mathcal{L}\left\{\int x dt\right\} = \frac{\mathcal{L}\{x\}}{s} \quad (49)$$

$$\mathcal{L}\{x * y\} = \mathcal{L}\{x\}\mathcal{L}\{y\} \quad (50)$$

6.2 Prenosna funkcija

Tipični regulator se može opisati, u suštini, diferencijalnim jednačinama drugog, trećeg ili četvrtog reda... Za razliku od toga, red diferencijalnih jednačina koje opisuju tipičan pojačavač sa negativnom spregom u telefoniji može biti mnogo veći. Usled radoznalosti, jednom sam izbrojao koliki bi bio red skupa jednačina koje opisuju pojačavač koji sam upravo dizajnirao, da sam ga dizajnirao direktno. Ispostavilo se da bio on bio 55.

- Henrik Bode, 1960

Laplaceova transformacija se pokazuje kao veoma koristan alat za opisivanje samih sistema. Ranije pominjana prenosna karakteristika nekog sistema, jednostavno se može izvesti nalaženjem Laplaceove transformacije diferencijalne jednačine koja opisuje taj sistema. Tada se odnos Laplaceove transformacije izlaza i ulaza naziva **prenosna funkcija tog sistema u s-domenu**:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y\} &= \mathcal{L}\{b_n x^{(m)} + b_{m-1} x^{(m-1)} + \dots + b_1 \dot{x} + b_0 x\} \Rightarrow \\ a_n s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \dots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) &= \\ = b_n s^m X(s) + b_{m-1} s^{m-1} X(s) + \dots + b_1 s X(s) + b_0 X(s) &\Rightarrow \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_n s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} &= \frac{P(s)}{Q(s)} \end{aligned} \quad (51)$$

Ovo je standardni oblik prenosne funkcije, a sistem koji predstavlja ta prenosna funkcija se često označava

Slika 13: Prikaz sistema u s-domenu

kao na slici 13, on je predstavljen polinomima $P(s)$ i $Q(s)$ u imeniocu i brojiocu. Posebno, nule polinoma $P(s)$ se nazivaju **nulama prenosne funkcije** z_i , a nule polinoma $Q(s)$ **polovima prenosne funkcije** p_i :

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} \quad (52)$$

i imaju poseban značaj u analizi sistema. Važno je napomenuti, kako je vreme realan (a ne kompleksan) parametar, onda su svi koeficijenti $a_1 \dots a_n, b_1 \dots b_m$ realni, te se, odvojeno, polovi i nule moraju javljati kao *realne vrednosti* ili *kompleksno-konjugovani parovi*. Pošto polovi i nule u potpunosti opisuju prenosnu funkciju (kao što polinom u potpunosti opisuju njegovi koreni), prenosnu funkciju crtamo u kompleksnoj s -ravni ucrtavanjem nula (najčešće simbolom \circ) i polova (najčešće simbolom \times). Tako je na primer prenosna funkcija (53) predstavljena na način prikazan na slici 14.

$$H(s) = \frac{(s - 3)}{(s - (-1 + j))(s - (-1 - j))} \quad (53)$$

6.3 Prenosna funkcija kaskade sistema

Kaskadnom vezom sistema podrazumevamo vezu sistema H_1, H_2, \dots, H_n vezanih tako da je izlaz sistema H_i direktno vezan na ulaz sistema H_{i+1} (Slika 15). Primenom osobina konvolucije, pokazuje se da prenosna funkcija kaskade sistema odgovara proizvodu prenosnih funkcija svih sistema u toj kaskadi. Neka je izlaz sistema H_i označen sa y_i , i ulaz sistema x , onda je:

$$y_n = H_n y_{n-1} \quad (54)$$

6.4 Uticaj polova prenosne funkcije na stabilnost sistema

Problem stabilnosti je jedan od važnijih problema automatike. On se bavi dizajnom kontrolera i regulatora koji deluju na sistem tako da celokupni sistem postaje stabilan. Pokažimo da isključivo od položaja polova u s -ravni zavisi stabilnost sistema. Prema tablici Laplaceovih transformacija uočimo da je:

$$\mathcal{L}\{e^{kx}\} = \frac{1}{s - a} \Rightarrow e^{kx} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{s - a}\right\} \quad (55)$$

Ako posmatramo funkciju koja ima isključivo polove (dokaz se jednostavno proširuje i na nule), tada postoje koeficijenti A_i takvi da je:

$$H(s) = \frac{1}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_n}{s - p_n}$$

Slika 14: Prikaz s-ravni sa polovima i nulama

Slika 15: Prikaz kaskadne veze sistema

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s - p_i}\right\} = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{A_i}{s - p_i}\right\} \Rightarrow$$

$$h(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \dots + A_n e^{p_n t} \quad (56)$$

Pokazano je izrazom (38) da je sistem stabilan akko je njegov impulsni odziv apsolutno integrabilan. Jasno je da je funkcija e^{kx} apsolutno integrabilna akko je $\operatorname{Re}(k) < 0$ (videti sliku 10). Odnosno, pokazano je da je dati **sistem stabilan akko su svi njegovi polovi u levoj poluravni s-ravni**. Ovo je veoma važna teorema i na njoj se zasnivaju neke od glavnih metoda za dizajn kompenzatora i regulatora koji stabilizuju sisteme (posebno, geometrijsko mesto korena).

7 Elementi automatike

U ovom odeljku obratićemo posebnu pažnju na **stabilnost** sistema. Stabilnost je veoma bitan kriterijum različitih sistema, Primeri problema kao što su održavanje pravca kretanja aviona, ugla propinjanja helikoptera, dubine podmornice, koji su svi bez aktivnog upravljanja inherentno nestabilni sistemi usled malih smetnji iz okoline slikovito opisuju ovaj kriterijum. Cilj sistema stabilizacije je formirati sistem uvođenjem kontrolera i najčešće povratne sprege ne bi li se celokupni sistem stabilisao i njegov odziv odgovarajuće oblikovao. Primera radi, ukoliko želimo da održavamo pravac kretanja aviona, potrebno je snimati njegov trenutni pravac i primenom te informacije dizajnirati kontroler koji upravlja aktuatorima zakrilaca tako da dolazi do odgovarajućeg restitucionog efekta.

7.1 Povratna sprega

Povratna sprega je osnovni uopšteni model kojim izlaz nekog sistema direktno utiče na njegov ulaz. Uopšteni blok dijagram ovog sistema predstavljen je na slici 16. Direktnom primenom karakteristika LTI

Slika 16: Šematski prikaz povratne sprege

sistema kao i karakteristika kaskade sistema može se doći do prenosne funkcije koja opisuje celokupni spregnuti sistem:

$$R + YF = X, \quad XH = Y \Rightarrow$$

$$T = \frac{Y}{R} = \frac{H}{FH + 1} \quad (57)$$

Radi jednostavnosti, prenosnu funkciju sistema H nazivaćemo *open-loop* prenosna funkcija, a prenosnu funkciju spregnutog sistema T nazivaćemo *closed-loop* prenosna funkcija. Kako su polovi *closed-loop* sistema koreni polinoma $1 + FH$, jasno da povratna sprega menja sastav polova i nula prenosne funkcije, što je naročito korisno kada je cilj da se promenom njihovog položaja stabilizuje neki sistem sa optimalnim karakteristikama. Posebno, ako je $|F| > 0$ ova povratna sprega se naziva *pozitivna povratna sprega*, a inače *negativna povratna sprega*. Dodatno, ukoliko je $F = 1$ onda se ovaj sistem naziva *jedinična povratna sprega*, a ukoliko je $F = k$ on se naziva *pojačavačka povratna sprega*. U nastavku će se razmatrati karakteristike **pojačavačke negativne povratne sprege**: $F = -k, k \in \mathbb{R}^+$.

Polovi *closed-loop* sistema tada su određeni su rešenjima jednakosti:

$$1 + kH = 0$$

Ukoliko se zameni H u oblik prenosne funkcije (51) onda ova jednakost poprima oblik:

$$Q + kP = 0,$$

Iz ovoga se zaključuje, da su za $k \approx 0$ polovi *closed-loop* sistema u polovima *open-loop* sistema H ($Q \rightarrow 0$), a ukoliko je $k \rightarrow \infty$ onda polovi *closed-loop* teže nulama sistema *open-loop* sistema ($P \rightarrow 0$). Odnosno, može se reći da se *polovi closed-loop sistema kreću u s-ravni od polova ka nulama open-loop sistema kako k raste*.

Literatura

- [1] Andrew E, «*Complex numbers and phasors*», Dept. of EECS, The University of Michigan, dostupno na: <http://web.eecs.umich.edu/~aey/eecs206/lectures/phasor.pdf>, poslednji put pristupljeno: 2. juni 2016
- [2] Video lekcije iz Sistema automatskog upravljanja, Brian Douglas, University of Southern California, dostupno na: <https://www.youtube.com/user/ControlLectures>, poslednji put pristupljeno: 2. juni 2016
- [3] Lekcije Sistema automatskog upravljanja, prof. Madan Gopal, Dept. of EE, IIT Delhi, dostupno na: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL692A7B9169289C4F>
- [4] Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, kurs Signala i sistema (OS2SIS), dostupno na: <http://automatika.etf.bg.ac.rs/index.php/sr/signali-i-sistemi-os2sis> poslednji put pristupljeno 2. juni 2016

- [5] Popović, Miodrag. «*Signali i Sistemi*». Beograd: Akademska Misao, 2006. Print.
- [6] Nalaženje homogenih rešenja diferencijalnih jednačina, dostupno na: <http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/DE/H0HomogeneousDE.aspx> poslednji put pristupljeno 2. juni 2016
- [7] Ljiljana Petrović, Matematika 2, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, 1995
- [8] Beleške sa predavanja na College of EAS Colorado Springs, Continous-Time Signals and LTI Systems, dostupno na: http://www.eas.uccs.edu/~mwickert/ece2610/lecture_notes/ece2610_chap9.pdf

Deo I

Dodaci

A Rešavanje diferencijalne jednačine prigušenog harmonijskog oscilatora

Posmatrajmo telo na podlozi bez trenja vezano oprugom i prigušivačem za uspravni zid kao što je prikazano na slici. Telo je vezano tako i ograničeno je tako da može da se kreće samo u jednoj dimenziji (Slika 17).

Slika 17: Prikaz posmatranog fizičkog sistema

Poznavanjem karakteristika opruge i prigušivača dolazi se do jednačine kretanja ovog sistema:

$$ma = -kx - bv,$$

kako su ubrzanje i /brzina izvodi položaja po vremenu, usvojicemo $\dot{x} := v$ i $\ddot{x} := a$. Tako dobijamo **običnu homogenu diferencijalnu jednačinu drugog reda** linearnog harmonijskog oscilatora:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

Iz matematičke analize je poznato da će rešenja ove jedinične biti oblika $x = e^{j(pt+\alpha)}$; pa će i brina i ubrzanje biti oblika: $\dot{x} = jpe^{j(pt+\alpha)}$; $\ddot{x} = -\omega^2 e^{j(pt+\alpha)}$. Dodatno, radi jednostavnosti, usvajamo koeficijente: $\gamma = b/m$ i $\omega^2 = k/m$, pa se zamenom u polaznu jednačinu dobija:

$$-p^2 e^{j(pt+\alpha)} + \gamma j p e^{j(pt+\alpha)} + \omega^2 e^{j(pt+\alpha)} = 0$$

Kako je $e^{j(pt+\alpha)} \neq 0$, ovaj izraz se svodi na:

$$-p^2 + \gamma j p + \omega^2 = 0$$

Jednačina na levoj strani u ovom obliku ima samo jedno smisljeno rešenje $p = \omega = 0$, što je zaista, jedno od mogućih rešenja polazne diferencijalne jednačine, u slučaju da je inicijalno stanje sistema $x = \dot{x} = \ddot{x} = 0$. Za dalje rešavanje, treba primetiti da p ne mora nužno biti realan broj, pa se na osnovu toga usvaja $p = q + ju$. Zamenom u poslednji dobijeni izraz dobija se:

$$\begin{aligned} -(q + ju)^2 + \gamma j(q + ju) + \omega^2 &= 0 \\ -q^2 + u^2 - 2qju + \gamma jq - \gamma u + \omega^2 &= 0 \end{aligned}$$

Da bi za kompleksan broj $z \in \mathbb{C}$ važilo $z = 0$ mora važiti: $\Re(z) = 0 \wedge \Im(z) = 0$, pa se iz poslednje dobijene jednačine dobija sistem jednačina:

$$\begin{cases} u^2 - q^2 + \omega^2 + \gamma u = 0 \\ \gamma q - 2qu = 0 \end{cases}$$

Rešavanje ovog sistema je jednostavno a njegova rešenja su:

$$u = \frac{\gamma}{2}; \quad q = \sqrt{\omega^2 - \frac{\gamma^2}{4}}$$

Zamenom u oblik x i usvajanjem konstante X ispred homogenog rešenja dobijamo konačni izraz

$$x = X e^{j(pt+\alpha)} = X e^{j(q+ju)+j\alpha} = X e^{jqt-ut+j\alpha} = X e^{-ut} e^{j(qt+\alpha)}$$

Zamenom dobijenih vrednosti i uzimanjem realnog dela rešenja, dobija se konačno rešenje diferencijalne jednačine linearnog harmonijskog oscilatora

$$x = X e^{-\frac{\gamma}{2}t} \cos \left(\left[\sqrt{\omega^2 - \frac{\gamma^2}{4}} \right] t + \alpha \right) \quad (58)$$

Pri čemu su konstante X i α određene početnim uslovima.

B Tablica Laplaceovih transformacija

Elementarne transformacije:

$f(x)$	$\mathcal{L}\{f(x)\}(s)$
1	$\frac{1}{s}$
$\delta(t)$	1
$u(t - c)$	$\frac{e^{-cs}}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
\sqrt{t}	$\frac{\sqrt{\pi}}{2s^{\frac{3}{2}}}$
$\sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \sin \varphi + \omega \cos \varphi}{s^2 + \omega^2}$
$t \sin \omega t$	$\frac{2a\omega}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Svojstva:

- Primena na izvod:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n f}{dt^n}\right\} = s^n \mathcal{L}f - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}\dot{f}(0) - \dots - \frac{d^{n-1}f}{dt^{n-1}}(0)$$

U primenama na LTI sisteme najčešće početni uslovi sistema nisu važni te se uzima:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n f}{dt^n}\right\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} = s^n F(s) \quad (59)$$

- Primena na integral:

$$\int_0^t f(\tau) d\tau = \frac{\mathcal{L}\{f(t)\}}{s} = \frac{F(s)}{s} \quad (60)$$

- Primena na **konvoluciju**:

$$\mathcal{L}\{f * g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{g(t)\} = F(s)G(s) \quad (61)$$

Datum predaje rada: _____

Datum odbrane rada: _____

Komisija:

- _____
- _____
- _____

Komentar:

Ocena: _____